

BO`LAJAK TEXNOLIK O`QITUVCHILAR AXBOROT OLISH KOMPITENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TIZIMINI AMALGA OSHIRISH SHAKILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316998>

Djuzboyeva Mavluda Tilovboyevna

*TerDUPI Ta`lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta`lim)
mutaxassisligi II- bosqich magistranti*

Annatsiya: *Ushbu maqolada bo`lajak texnologik o`qituvchilar axborot olish kompetentligini rivojlantirish tizimini amalga oshirish shakllari haqida fikrlar bayon qilingan. O`qituvchilarning axborot olish kompetentligini rivojlantirish tizimini to`g`risida tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so`zlari: *Axborot, kompyuter, kompetentlig, texnologiya, pedagog, mutaxassis, o`quv-metodik ,tizimlilik” va “yaxlitlik”.*

Аннотация: *В данной статье описаны способы реализации системы развития компетенций усвоения информации будущих технических педагогов.*

Ключевые слова: *информация, компьютер, компетенция, технология, педагог, специалист, метод обучения, система», «целостность».*

Annotation: *This article describes the ways of implementing the system of information acquisition competence development of future technical teachers.*

Key words: *Information, computer, competence, technology, pedagogue, expert, educational method, system" and "integrity".*

XXI asrning keyingi o`n yilliklarida yangi medialar, masalan, video, yerning sun`iy yo`ldoshi va axborot tarmoqlaridan keng foydalanilmoqda. Bir tomonlama aloqadan o`zaro ta`sir va muloqot tomon jiddiy siljishlar yuz berdi. Bunda medianing an`anaviy shakllari kompyuterlardan foydalanish orqali qo`llanildi. Kompyuterda tasvir, tovush va matn birlashtirildi va audiovizual madaniyat kundalik hayotimizning tarkibiy qismiga aylandi.

O`zbek xalqining tarixiy tajribalarini o`rganish natijalari shuni ko`rsatmoqdaki, bo`lajak o`qituvchilarni axborot olish kompetentligini rivojlantirishda o`qitishning jamoaviy shaklidan ko`ra o`quv jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish ko`p jihatdan samaralidir. Shu bilan birqatorda, o`quv jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish bo`yicha xorijiy pedagoglarning nazariy yondashuvlari mavjud va ular alohida ahamiyatga molik. Jumladan, Amerika Qo`shma Shtatlari ta`lim tizimida

qo'llaniladigan barcha pedagogik shakl va metodlar o'quv jarayoniga bo'lajak o'qituvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tatbiq etiladi.

Bugungi kunga kelib axborot olish kompetentligi rivojlantirish shakllari tubdan o'zgarimoqda. O'quv jarayonini axborotlashtirish bo'lajak o'qituvchilarning aqliy qobiliyatlari va qiziqishlariga qarab amalga oshirilmoqda. Ta'lim bosqichlarining har birida o'quv jarayonini axborotlashtirish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u o'ta murakkab pedagogik jarayon sifatida tavsiflanadi. Ta'limni axborotlashtirishning bosh maqsadi yangi axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash asosida mutaxassis kadrlarni tayyorlashning sifati va samaradorligini oshirishdan iboratdir¹.

Zamonaviy pedagoglar, mutaxassisligiga oid bilimlarga ega bo'lishi bilanbirga, fanlarni o'qitishda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining barcha imkoniyatlaridan samarali foydalana olishi, talabalarda bu texnologiyalarni amalda qo'llash malakasini shakllantirish zarur.

Axborot texnologiyalari ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga yangicha yondashuv asosida ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish bilan bog'liq o'quv jarayonini samarali tashkil etib, ta'limni yangi sifat bosqichiga ko'tarish imkoniyatini beradi.

Oliy pedagogik ta'lim jarayonida zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish mustaqil ta'lim olishning samaradorligini ta'minlashi bilan birga, ijodiy faoliyat ko'rsatish uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. Bu jihatlarda yuqori darajada axborotlashgan o'quv jarayonini tashkilotish va talabalarning bilim darajasini nazorat qilishning maxsus texnologiyalarini yaratishni taqozo etadi.

Ayni paytda metodik adabiyotlarda, ta'lim texnologiyalarini joriy etish bo'yicha auditoriya mashg'ulotlari va auditoriyadan tashqari (elektron kutubxonalar, Internet tizimidan foydalanish bilan bog'liq o'zaro aloqador) shakllar mavjudligi qayd etilgan.

Ta'lim muassasalarida yagona axborot-ta'lim tizimini tashkillashtirishda o'qitishning kompyuter vositalarini amaliyotga joriy etish,

¹ Zakirova F., Muxamedxanov U., Sharipov Sh. Elektron o'quv-metodik majmualar va ta'lim resurslarini yaratish metodikasi. Metodik qo'llanma. – T.: O'zbekiston, 2010y.

² Hamidov J.A., To'rabekov F.S. O'quv jarayonida kompyuterli o'qitish texnologiyasidan foydalanish samaradorligini aniqlash mezonlarini tanlash va asoslash // Maktab va hayot. – Toshkent, 2008y.

shuningdek, boshqaruv va o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni dasturiy vositalar bilan ta'minlash talab etiladi.

Ta'limni axborotlashtirish, birinchi navbatda:

- Kompyuter texnikasi, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarning zamonaviy vositalarini tizimli o'rganish va undan foydalanishni;
- Talabalarning mustaqil ishlarini o'quv-metodik jihatdan ta'minlashni;
- Pedagoglar tomonidan zaruriy o'quv-metodik ta'minotni yaratishni;

Axborot texnologiyalarini samarali qo'llanilishidan vujudga kelayotgan yangi imkoniyatlarni hisobga olgan holda o'quv jarayonini takomillashtirishga oid tadbirlarni belgilashni taqozo etadi.

Axborotlashtirishning yagona tizimi ta'limning umum kasbiy va mutaxassislikka oid dasturlarini o'zlashtirish orqali mustahkam fundamental bilimga ega bo'lgan va ularni o'z faoliyatida qo'llay oladigan kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Pedagogik ta'lim muassasasida axborot-ta'lim muhiti quyidagi tamoyillar asosida yaratiladi:

Pedagogik ta'lim davlat ta'lim standartlari talablarini bajarishga yo'naltirilganligi.

Ta'lim oluvchilar uchun barcha mavjud axborot-ta'lim resurslarining ochiqligi.

Talabalarga individual yondashuvni amalga oshiruvchi ta'lim jarayonining mazmunini tanlash, o'quv rejasi va dasturlarining moslashuvchanligi.

An'anaviy va zamonaviy ochiq o'qitish texnologiyalarini o'zaro uyg'unlashtirish uchun zarurshart-sharoitlarning mavjudligi.

O'quv resurslarni tizimlash asosida o'qitish texnologiyalarini metodik jihatdan ishlab chiqilishini ta'minlanganligi.

Ta'lim jarayoni qatnashchilarining mustaqil ta'lim ishlarini tashkil etish uchun sharoitlarning yaratilganligi.

Kompyuter tarmog'idan foydalanish orqali talabalar bilan individual va guruhli muloqotlarni tashkil etish imkoniyati mavjudligi.

Kompyuter tarmog'iga joylashtirish uchun shakllantirilgan va fayllar ko'rinishida saqlanadigan o'quv-metodik majmualar orqali talabalar mustaqil ta'limini amalga oshirish uchun asosiy vosita sifatida qo'llanilishi.

Pedagogik ta'limning yagona axborotlashtirish muhiti talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishga qaratilgan texnik, dasturiy va metodik vositalar bilan ta'minlashning maqsadga yo'naltirilganlik, integratsiya, to'laqonlilik, yaxlitlik, ochiqlik kabi konseptual tamoyillardan iborat. Ushbu tamoyillarni joriy etish bosqichlari axborot ta'lim muhitini yaratish, fanlar

bo'yicha o'quv-metodik majmualarni shakllantirilganlik darajalariga ko'ra mazmunan ishlab chiqishni taqozo etadi.

Yagona axborot-kommunikatsiya muhitini tashkil etishda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishga qaratilgan texnik, dasturiy va metodik vositalar ta'limning axborotlashtirilgan muhitida o'quv-metodik majmualardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratishi bilan muhim ahamiyatga ega.

Axborot-kommunikatsiya muhiti quyidagi asosiy funktsiya hamda talablarni bajarishni maqsad qiladi:

- Talabalarni va ularning axborot muhitidan foydalanish faoliyatlarini qayd etish;
- Pedagoglar tomonidan talabalarning faoliyatini maslahat yo'li bilan qo'llab-quvvatlashni tashkil etish;
- Talabalarga mustaqil o'zlashtirish uchun zaruriy o'quv materiallarini tavsiya qilish;
- o'quv jarayonida talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni test sinovlariga asoslangan nazoratini tashkil qilish;
- o'quv-metodik majmua resurslaridan foydalanishda qo'shimcha adabiyot va vositalardan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratish.

Bu talablarni joriy qilish elektron axborot-kommunikatsiya muhitini yaratish va o'quv fanlari bo'yicha o'quv-metodik majmualarni shakllanganlik darajalariga ko'ra bosqichma-bosqich amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Axborotlashda "tizim", "tizimlilik", "yaxlitlik" to'g'risidagi tasavvurlarimizning aniq emasligi, tizimli yondashuv metodologiyasi va nazariyasining murakkab ijtimoiy, shu jumladan, pedagogik obyektlarni tadqiq qilish vositasi sifatida rivojlanmaganligi bilan bog'liq.

"Tizimlilik" va "yaxlitlik" kategoriyalari to'g'risidagi tasavvurlarimizni tadqiqot predmeti doirasida tizimlashtirishga harakat qilamiz. Ushbu umumiy xususiyatdan kelib chiqib, "tizimlilik" tushunchasini jarayonlar va borliqdagi hodisalarning tizim hosil qila olishi, tizimning mavjudligi, moddiy dunyoning hamda uni bilish shakllarining tizimli qurilishga egaligi kabi holatlarni aks ettira olishi to'g'risidagi xulosaga kelish mumkin.

Texnologik o'qituvchisini kasbiy-pedagogik tayyorlash sifatini tubdan oshirishning mazmuni bilan bevosita bog'liqdir. Oliy ta'lim muassasasida texnologik o'qituvchilarining tayyorlashda axborot olish kompetentligini ta'minlaydigan yangicha yondashuvlarni ilmiy asoslash dolzarb vazifa bo'lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zakirova F., Muxamedxanov U., Sharipov Sh. Elektron o'quv-
metodik majmualar va ta'lim resurslarini yaratish metodikasi.
Metodik qo'llanma. – T.: OO'MTV, 2010y.
2. Hamidov J.A., To'rabekov F.S. O'quv jarayonida kompyuterli
o'qitish texnologiyasidan foydalanish samaradorligini aniqlash mezonlarini
tanlash va asoslash // Maktab vahayot. – Toshkent, 2008y.